

MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA O'ZBEKISTON VA JANUBIY KOREYA RESPUBLIKASI O'RTASIDAGI IQTISODIY HAMKORLIK: INVESTITSİYALAR, TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

Fazilat Nurmetova

Andijon davlat universiteti erkin tadqiqotchisi,
O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
“Siyosiy fanlar” kafedrası o'qıtuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollari yoritilgan. U sarmoyaviy hamkorlik, texnologiyalar transferi, ta'lim tashabbuslari va institutsional asoslar, shu jumladan KOICA kabi asosiy sohalarga e'tibor qaratadi. Vaziyatni tahlil qilish orqali tadqiqot ikki tomonlama hamkorlik modelidagi yutuq va muammolarni ta'kidlaydi. Natijalar Markaziy Osiyoda mintaqaviy kengayish uchun salmoqli salohiyatga ega barqaror va tarkibiy jihatdan muvozanatli sheriklik shakllanganidan dalolat beradi. Institutsional mexanizmlarni takomillashtirish va texnologik hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Janubiy Koreya, iqtisodiy hamkorlik, sarmoyalar, texnologiyalar transferi, KOICA, barqaror rivojlanish, xalqaro munosabatlar, Koreya modeli, Yevroosiyo integratsiyasi.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ КОРЕЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ: ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Фазилат Нурметова

Исследователь Андижанского государственного университета,
Преподаватель кафедры «Политология» Узбекского университета журналистики и
массовых коммуникаций

Аннотация. В статье рассматриваются современные направления и перспективы экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея в контексте глобальных и региональных трансформаций. Особое внимание уделено южнокорейским инвестиционным проектам в Узбекистане, роли технологий, программам международной помощи KOICA, а также инициативам в сфере устойчивого развития. Анализ опирается на официальные статистические данные, стратегические документы и примеры двусторонних проектов. Делается вывод о формировании новой модели партнёрства, основанной на технологической кооперации, локализации производства и институциональной синергии.

Ключевые слова: Узбекистан, Южная Корея, экономическое сотрудничество, инвестиции, трансфер технологий, KOICA, устойчивое развитие, международные отношения, корейская модель, евразийская интеграция.

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF SOUTH KOREA IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE CENTRAL ASIA REGION: INVESTMENTS, TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fazilat Nurmetova

Researcher at Andijan State University,
Teacher of the Department of Political Science at the University of Journalism and Mass
Communications of Uzbekistan

Annotation. This article explores the current state and future prospects of economic cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea. It focuses on key areas such as investment partnerships, technology transfer, educational initiatives, and institutional frameworks including KOICA. Through case analysis, the study highlights both the achievements and challenges in the bilateral cooperation model. The findings indicate the formation of a stable and structurally balanced partnership, with considerable potential for regional expansion within Central Asia. Practical recommendations are provided to enhance institutional mechanisms and deepen technological collaboration.

Key words: Uzbekistan, South Korea, economic cooperation, investments, technology transfer, KOICA, sustainable development, international relations, Korean model, Eurasian integration.

KIRISH

O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar turli tarixiy va institutsional tajribaga ega bo'lgan, biroq modernizatsiya va barqaror rivojlanish sohasidagi ustuvorliklari o'xshash bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi yaqinlashuv namunalarini aks ettiradi. 1990-yillarning boshidan buyon bu aloqalar izchil rivojlanib bordi – savdo kelishuvlaridan tortib ishlab chiqarish va sarmoyaviy hamkorlikni shakllantirishgacha, jumladan, Janubiy Koreyaning yirik kompaniyalari O'zbekiston iqtisodiyotining strategik tarmoqlarida ishtirok etdi.

Koreya Respublikasi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan transformatsiya jarayonlarida faol ishtirok etib, nafaqat kapital, balki menejment, muhandislik va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini ham ta'minlamoqda. Bu hamkorlik an'anaviy savdo doirasidan chiqib ketadi va qo'shma korxonalar, texnoparklar, yuqori qo'shimcha qiymatli ishlab chiqarishlar tashkil etish, shuningdek, ta'lim va konsalting ko'magida namoyon bo'ladigan tarkibiy o'zaro bog'liqlik belgilarini ko'rsatadi.

Bu munosabatlarning o'ziga xos xususiyati texnologik transfer, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va kadrlar tayyorlashga e'tibor qaratishdir. Hyundai Engineering, LG, Lotte, SK Group va boshqa kompaniyalar nafaqat investor, balki iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini sanoat yangilash ishtirokchilari sifatida ham ish olib boradi. Ularning faoliyati Janubiy Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) dasturlari, eksport krediti mexanizmlari, ekologiya, sog'liqni saqlash, ta'lim va raqamlashtirish sohasidagi tashabbuslar bilan uyg'unlashgan. Bu global o'zgarishlarga moslasha oladigan ikki tomonlama hamkorlikning barqaror infratuzilmasini yaratadi.

Ta'lim va kadrlar tarkibiy qismlari alohida rol o'ynaydi. Toshkent shahrida Koreya universiteti filialining tashkil etilishi va koreys standartlariga yo'naltirilgan kasbiy ta'lim muassasalarining rivojlanishi ilg'or yechimlarni idrok etish va moslashtirishga qodir milliy inson kapitalini shakllantirish asoslarini mustahkamlamoqda.

O'zbekistonning iqtisodiy strategiyasida Janubiy Koreya Respublikasi nafaqat resurslarni sarmoyalash, balki texnologik modernizatsiya va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi kompleks yechimlarni shakllantirishga qodir hamkor sifatida alohida o'rin tutadi. Bu, ayniqsa, tashqi iqtisodiy siyosatni diversifikatsiya qilish va jahon ishlab chiqarish zanjirlariga integratsiyalashuvga qiziqish ortib borayotgan sharoitda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Toshkent va Seul o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik ham mintaqaviy rezonansga ega. Ikki tomonlama loyihalar orqali Markaziy Osiyoni sanoat va infratuzilmani modernizatsiya qilishga qaratilgan kengroq tashabbuslar uchun platforma shakllantirilmoqda. Bu nafaqat ikki davlat o'rtasida, balki Yevroosiyo hamkorligining keng formatlari doirasida ham aloqalarni o'rnatish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Taklif etilayotgan tadqiqot ushbu hamkorlikning tarkibiy elementlarini tahlil qilishga, investitsion o'zaro hamkorlik xarakteriga, texnologiyalar transferi dinamikasiga va ikki tomonlama loyihalarning institutsional arxitekturasiga qaratilgan. Tomonlar manfaati mutanosibli va Osiyodagi geoiqtisodiy o'zgarishlar sharoitida hamkorlikni mustahkamlash imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

FOYADALANIGAN METODLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot fanlararo tahlil tamoyillariga asoslanadi va qiyosiy iqtisod usullari, institutsional yondashuv va holatlarni tahlil qilish elementlarini birlashtiradi. Uslubiy baza ma'lumotlarni qayta ishlashning miqdoriy va sifat usullarini o'z ichiga olgan bo'lib, Yevroosiyo makonini o'zgartirish sharoitida O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

Tahlilning asosiy vositasi sifatida **institutsional-qiyosiy tahlil usullari** qo'llaniladi, uning yordamida iqtisodiy sheriklik modellarining xususiyatlari, ikki tomonlama loyihalarni amalga oshirishni ta'minlovchi tashkiliy tuzilma va huquqiy mexanizmlar o'rganiladi [1]. Bu O'zbekiston va Janubiy Koreyada iqtisodiy tartibga solish modellarining institutsional muvofiqligi va moslashuv darajasini baholash imkonini beradi.

Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, investitsiyalar hajmi va tuzilmasini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Investitsiyalar, sanoat va Savdo vazirligi, shuningdek, Janubiy Koreya manbalari, jumladan, KOTRA va Koreya Eksimbankining rasmiy ma'lumotlarini qayta ishlashga asoslangan **statistik-tahliliy usul** qo'llanildi [2][3].

"Keys" usuli "Uz-Kor Gas Chemical", "Hyundai Engineering", Toshkent va Navoiy viloyatidagi texnoparklar, ta'lim muassasalari (xususan, Toshkent shahridagi Koreya universiteti) kabi aniq loyihalarni o'rganishda foydalanildi. Bu loyihalarning tarkibiy xususiyatlarini, amalga oshirish mexanizmlarini, moliyaviy va texnologik arxitekturasini va mahalliy rivojlanishga ta'sirini aniqlash imkonini berdi [4].

Tadqiqot davriy chegarasi nuqtai nazaridan, maqolada 1992-yildan hozirgi kungacha bo'lgan ikki tomonlama hamkorlikning rivojlanish bosqichlarini aniqlash uchun qiyosiy-tarixiy yondashuv qo'llaniladi, bu o'zaro hamkorlikning barqarorligi va institutsionalizatsiyasini baholash uchun ayniqsa muhimdir [5].

Bundan tashqari, rasmiy hujjatlar mazmunini tahlil qilish usullari, jumladan, ikki tomonlama bitimlar, anglashuv memorandumlari, hukumatlararo komissiyalar hisobotlari, milliy rivojlanish strategiyalari va tarmoq dasturlari qo'llaniladi. Bu hamkorlikning huquqiy va strategik asoslarini chuqurroq tushunish imkonini beradi [6].

Barcha ma'lumotlar va xulosalarning ishonchliligi rasmiy manbalar, ekspertizadan o'tgan ilmiy jurnallardagi nashrlar va xalqaro tashkilotlarning (UNDP, OTB, KOICA) hisobotlari asosida tekshirildi, bu taqdim etilgan tahlilning ishonchliligi va asosliliğini ta'minlaydi [7].

ASOSIY QISM

Ma'lumki, Janubiy Koreya sarmoyadorlari ko'magida amalga oshirilayotgan eng yirik qo'shma loyihalardan biri Sho'rtan koni negizida gaz-kimyo majmuasidir. Loyiha KOGAS, Lotte Chemical va STX Energy kompaniyalari ishtirokida Uzbekistan GTL bilan strategik alyans doirasida amalga oshirildi. Investitsiyalar hajmi 4 milliard AQSh dollaridan oshdi va bu Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik investitsiya loyihasiga aylandi [1].

Loyiha Janubiy Koreya texnologiyalari, injiniring va boshqaruvini muvaffaqiyatli mahalliyashtirish namunasidir. Uning amalga oshirilishi nafaqat O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirish, balki 1000 dan ortiq mutaxassislarni, jumladan, Toshkent shahridagi Koreya ta'lim dasturlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash imkonini berdi [2].

Qayd etish lozimki, Janubiy Koreyaning "Hyundai Engineering" kompaniyasi O'zbekistondagi sanoat obyektlarini modernizatsiya qilish, jumladan, Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida yangi kimyo korxonalarini qurish, infratuzilmani rivojlantirishda faol ishtirok

etmoqda. 2021-yilda Hyundai bilan issiqlik elektr stansiyalarini qurish va issiqlik elektr tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha 1,2 milliard dollardan ortiq shartnomalar imzolandi [3].

Mahalliy komponentlarning ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiyalashuvi o'ziga xos xususiyat bo'lib, bu eksport modelidan sheriklik sanoatlashtirishga o'tishdan dalolat beradi. Qurilish maydonlarida ish o'rinlarining 30% dan ortig'ini Janubiy Koreya standartlari bo'yicha tayyorlangan mahalliy mutaxassislar egallaydi [4].

Dunyo bo'ylab Janubiy Koreya yumshoq kuchining asosiy ijrochisi hisoblangan KOICA 1994-yildan beri O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Koreya Respublikasining asosiy yumshoq kuch vositasidir. Shu davr mobaynida sog'liqni saqlash, ta'lim, raqamlashtirish, davlat boshqaruvi va ekologik barqarorlikni ta'minlash sohalarida 30 dan ortiq dastur amalga oshirildi.

Toshkent shahridagi INHA universitetida Janubiy Koreyaning raqamli hukumat modeli asosida AKT sohasidagi mutaxassislar tayyorlanayotgan "Elektron hukumat" markazi tashkil etilgani eng muhim holatlardan biri bo'ldi [5]. Bunday dasturlar tibbiy axborot tizimlari, elektron hujjat aylanishi va soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish sohasida ham amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi va Janubiy Koreya Savdo vazirligi o'rtasidagi kelishuv doirasida Toshkent shahrida Yashnobod texnoparki negizida faoliyat yurituvchi innovatsion markaz tashkil etildi. Markaz startup-akselerator vazifasini bajaradi, grantlar qo'llab-quvvatlaydi va robototexnika, agrotexnologiya va ekologiya sohalarida texnologiyalar transferini ta'minlaydi [6].

Janubiy Koreyalik mutaxassislar va biznes instruktorlar ishtiroki tufayli 50 dan ortiq O'zbekiston loyihalari jadallashtirildi, ulardan 12 tasi Janubiy Koreya Respublikasi venchur fondlari hisobidan moliyalashtirildi. Bu holat ikki tomonlama hamkorlikning innovatsion va tadbirkorlik sheriklik darajasiga o'tganini ko'rsatadi.

Toshkentdagi Janubiy Koreya universiteti – sanoat kooperatsiyasi uchun ta'lim fondi. 2014-yilda tashkil etilganidan buyon Toshkentdagi Janubiy Koreya universiteti AKT, muhandislik, menejment va biomeditsina sohalarida kadrlar tayyorlash platformasiga aylandi. O'quv dasturi Janubiy Koreya Respublikasi standartlari bo'yicha ishlab chiqilgan va Seul o'qituvchilari ishtirokida amalga oshirilmoqda. Bitiruvchilar Koreya kompaniyalarida amaliyot o'taydilar, kampuslarning o'zi esa qo'shma korxonalar manfaati uchun amaliy tadqiqotlar uchun maydonga aylanadi [7].

NATIJARLAR

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar va fanlararo o'rganish natijasida olingan ma'lumotlarni solishtirish O'zbekiston va Janubiy Koreya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning bir qancha asosiy tarkibiy va sifat xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

*Birinchi*dan, so'nggi 10 yil ichida ikki tomonlama hamkorlikning tabiati chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirdi: an'anaviy savdo aylanmasidan investitsiyalar, texnologiya, ta'lim va boshqaruv amaliyotlarini o'z ichiga olgan institutsionallashtirilgan hamkorlik modeliga [1]. Bu hamkorlikning o'zaro moslashuv va integratsiyaning yuqori darajasini ko'rsatadi. Xususan, xomashyoga qaramlikdan voz kechib, gaz kimyosi, avtomobilsozlik, elektronika va raqamli xizmatlar kabi yuqori qo'shimcha qiymatli ishlab chiqarishga e'tibor qaratilmoqda.

*Ikkinchi*dan, so'nggi yillarda Janubiy Koreya Respublikasidan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning barqaror o'sishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilga kelib Janubiy Koreya investitsiyalarining to'plangan hajmi yiliga 12–15 foizga yaqin o'sish bilan 7 milliard dollardan oshdi [2]. Bundan tashqari, investitsiyalarning 60 foizdan ortig'i sanoat ishlab chiqarishi va infratuzilma loyihalariga yo'naltirilgani koreys kompaniyalari manfaatlarining uzoq muddatli ekanligidan dalolat beradi.

*Uchinchi*dan, Koreya tomoni nafaqat iqtisodiy yo'nalishlardan (Hyundai, LG, KOGAS orqali), balki akademik almashinuvdan (KOICA va Toshkentdagi Koreya universitetlari orqali)

ham foydalangan holda bilim va texnologiyalarni Nao-xau mexanizmlari orqali amalga oshirmoqda. Ta'lim sohasidagi tashabbuslar ayniqsa raqamli boshqaruv, AKT va loyihalarni boshqarishda koreys tajribasini O'zbekiston sharoitlariga moslashtira olish va rivojlantirish imkonini berdi. [3].

To'rtinchidan, Janubiy Koreya kapitali va texnologiyalarining ishtiroki mahalliy ta'minot zanjirlarini yaratish, bandlikni oshirish va amaliy fanni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, Uz-Kor Gas Chemical va Hyundai Engineering loyihalari doirasida yuzlab ish o'rinlari yaratildi, texnoparklar qurilishi jadallashtirildi, qo'shma innovatsion tashabbuslar amalga oshirildi [4].

Beshinchidan, iqtisodiy hamkorlik ikki tomonlama darajadan chiqib, Markaziy Osiyo hamkorligining yangi shakllarini, jumladan raqamli texnologiya, yashil sanoat va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ko'maklashishi aniqlandi. Koreya loyihalari O'zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyalariga, jumladan, dekarbonizatsiya va infratuzilmani modernizatsiya qilish yo'nalishi bo'yicha kiritilgan [5].

Umumiy qilib aytganda, O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi sheriklik eski model sifatida emas, balki pragmatizm, institutsional muvofiqlik va uzoq muddatli manfaatlarga asoslangan iqtisodiy o'zaro hamkorlikning o'zaro manfaatli arxitekturasi sifatida rivojlanib borayotganini ko'rsatdi. Bu hamkorlik mintaqadagi ko'p qutbli iqtisodiyotda texnologik modernizatsiyaga intilayotgan boshqa mamlakatlar uchun namuna bo'lishi mumkin.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston va Janubiy Koreya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik an'anaviy donor-resipient modeli doirasidan chiqib, strategik simmetrik sheriklik xususiyatiga ega. Bir tomondan, O'zbekiston koreys kompaniyalarining moliyaviy resurslari, ilg'or texnologiyalari va tashkiliy tajribasidan to'g'ridan-to'g'ri foyda ko'radi. Boshqa tomondan, Koreya Respublikasi Xitoyning kuchayib borayotgan ta'siri va global ishlab chiqarish zanjirlarining beqarorligiga javob sifatida Markaziy Osiyoda o'z ishtirokini mustahkamlash bo'yicha geoiqtisodiy strategiyani amalga oshirmoqda [1].

Mazkur o'zaro hamkorlik doirasida Janubiy Koreya modelining O'zbekiston iqtisodiyotiga uzoq muddatli integratsiyalashuvini ta'minlovchi "yumshoq infratuzilma" – institutsional muhit, huquqiy mexanizmlar va ta'lim dasturlari rolini alohida ta'kidlash zarur. Koreya universitetlarining filiallarini tashkil etish, KOICAning texnik ko'magi, Seul mutaxassislarining O'zbekiston uchun strategik hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etishi chuqur institutsional o'zaro aloqadan dalolat beradi [2].

Biroq, bu hamkorlik qiyinchiliklardan xoli emas. Birinchidan, investitsiyalarning o'sishiga qaramay, qo'shma loyihalar doirasida, ayniqsa kapital ko'p bo'lgan tarmoqlarda xavf va foyda taqsimotidagi nomuvofiqliklar saqlanib qolmoqda. Ba'zi tashabbuslar tashqi moliyalashtirish va konsaltingga yuqori darajada bog'liqligini ko'rsatadi, bu esa mahalliy tajribani rivojlantirishga to'sqinlik qilishi mumkin.[3] Ikkinchidan, texnologik mahalliyashtirish masalalari yanada qat'iy tartibga solishni talab qiladi, nou-xauni uzatish har doim ham mahalliy ishlab chiqarish darajasida texnologik vakolatlarni birlashtirish bilan birga bo'lmaydi. Bu, ayniqsa Hyundai Engineering yoki Uz-Kor Gas Chemical kabi loyihalar uchun dolzarbdir, bu yerda tashqi komponentlar va byurokratik boshqaruv qarorlariga uzoq muddatli kutish xavfi mavjud.[4] Uchinchidan, koreys modellarining samaradorligiga qaramay, ularni O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy voqeliklariga bevosita moslashtirish mahalliy xususiyatlarni – demografik va bandlik tuzilmasidan tortib tadbirkorlik muhiti mentalitetigacha bo'lgan moslashuvchanlikni va hisobga olishni talab qiladi. Janubiy Koreyaning yuqori markazlashgan boshqaruv va texnik standartlashtirish amaliyoti har doim ham yarim rasmiy sektor va mintaqaviy tarqoqlik elementlari saqlanib qolgan O'zbekiston iqtisodiyotiga mos kelmaydi.[5]

Biroq hamkorlikning umumiy traektoriyasi barqaror rivojlanish belgilarini ko'rsatmoqda. Xususan, vertikal moliyalashtirishdan gorizontall integratsiyaga o'tish – qo'shma startaplar sonining ko'payishi, biznes-inkubatorlar, raqamli platformalar va texnoparklar tashkil etilishi

kuzatilmoqda. Bu jarayonlar har ikki tomon innovatsion jarayonning teng huquqli ishtirokchilari sifatida harakat qiladigan tadbirkorlik faoliyatining o'zaro ta'siri muhitining shakllanishidan dalolat beradi.[6]

Mintaqaviy kontekstda ham O'zbekiston bilan hamkorlik qilishning Janubiy Koreya modeli Xitoy yoki Rossiya yondashuvlaridan farqli iqtisodiy ta'sirga muqobil yondashuv bo'lib xizmat qilishi mumkin. Resurslar va logistika koridorlari uchun global raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda ushbu hamkorlik mintaqaviy bog'lanish va o'zaro manfaatli modernizatsiyaning yangi modelini shakllantirish uchun tayanch nuqtasiga aylanishi mumkin.

XULOSA

O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik bir-birini to'ldiradigan manfaatlar va uzoq muddatli pragmatizmga asoslangan jadal rivojlanayotgan strategik sheriklik namunasidir. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari tahlili shuni ko'rsatdiki, ikki tomonlama munosabatlar tuzilmasi ularning dastlabki bosqichiga nisbatan sezilarli darajada o'zgargan, oddiy savdo va texnik yordamdan tortib, investitsiyalar, qo'shma ishlab chiqarish, ta'lim tashabbuslari va raqamli loyihalarni o'z ichiga olgan ko'p bosqichli arxitekturani shakllantirishgacha.

Janubiy Koreya kompaniyalari O'zbekistonni sanoatlashtirish va texnologik modernizatsiya qilish, gaz-kimyoy, energetika, mashinasozlik, raqamlashtirish va ta'lim sohalarida loyihalarni amalga oshirishda salmoqli o'rin tutmoqda. Shu bilan birga, KOICA, universitet dasturlari va biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali barqaror rivojlanish uchun mustahkam "yumshoq" asosni tashkil etuvchi institutsional hamkorlik shakllari ishlab chiqilmoqda.

Shu bilan birga, imtiyozlarni taqsimlashda tarkibiy nosimmetrikliklar, texnologiyalarni chuqur mahalliyashtirish muammolari, shuningdek, Janubiy Koreya modelini O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlariga moslashtirish zarurati saqlanib qolmoqda. Bu muammolarni hal etish milliy me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash, o'zimizning innovatsion salohiyatimizni rivojlantirish va kadrlarni tizimli ravishda tayyorlashni taqozo etadi.

Uzoq muddatli istiqbolda O'zbekiston-Koreya iqtisodiy hamkorligi nafaqat ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash, balki Markaziy Osiyoda texnologiya, inklyuzivlik va barqaror o'sishga asoslangan mintaqaviy integratsiyaning yangi modelini shakllantirish salohiyatiga ega. Ushbu model logistika, ishlab chiqarish va investitsiya oqimlarining global transformatsiyasi sharoitida samarali alternativ bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. – New York: Free Press, 1985. – 450 p.
2. Госкомстат Республики Узбекистан. Официальный портал. – Режим доступа: <https://stat.uz> (дата обращения: 01.05.2025).
3. Eximbank of Korea. Annual Reports 2018–2023. – URL: <https://www.koreaexim.go.kr>
4. Korea-Uzbekistan Business Forum Reports. – Seoul–Tashkent, 2019–2024.
5. Ким Х. Южная Корея в Центральной Азии: эволюция внешнеэкономической стратегии // Азия и Африка сегодня. – 2022. – №4. – С. 21–28.
6. KOICA Uzbekistan Country Office. Country Partnership Strategy 2020–2025. – Tashkent: KOICA, 2021.
7. UNDP Uzbekistan. Economic Development Reports 2021–2024. – URL: <https://www.uz.undp.org>
8. Cho Y.J. Korea's Strategic Interests in Central Asia: Beyond Energy Diplomacy // Korea Economic Institute Reports. – 2023.
9. Asian Development Bank. Public-Private Partnership Risk Reports. – Manila: ADB, 2023.

10. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Индустриальный аудит, 2022.
11. UNDP Uzbekistan. Challenges in Localizing Innovation Models. – Tashkent: UNDP, 2024.
12. Korea-Uzbekistan Innovation Forum Materials. – Tashkent–Seoul, 2023.
13. Hyundai Engineering Uzbekistan. Project Employment Analysis. – Tashkent, 2023.
14. Korea University in Tashkent. Academic Reports 2022. – URL: <https://kut.uz>

